

Некоторые Морфо-Физиологические Изменения У Каштанолистного Дуба (*Quercus castanefolia*) В Зависимости От Условий Окружающей Среды

С.А. Каримли¹, Г.Э. Гасимова², М.А. Ханышова³, И.В. Азизов³, Я.М. Фейзиев³, *К.Г. Гасимов^{1,3}

¹Ленкоранский государственный университет, ул. Фюзули 170а, Ленкорань, AZ4200, Азербайджан;

²Институт радиационных проблем НАНА, ул. Б. Вахабзаде, 9, Баку AZ1143, Азербайджан;

³Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА, прос. Матбуат, 2а, Баку AZ1073, Азербайджан; *E-mail: gasimov-k@botany-az.org

Проведено исследование приспособления каштанолистного дуба к географическим условиям. Показано, что при уменьшении освещенности в *Quercus castanefolia* имеют место некоторые морфологические и физиологические изменения, такие как увеличение количества и размера листьев, изменение количества фотосинтезирующих пигментов и их соотношение, а также активация биохимической защиты от вредных радикалов.

Ключевые слова: *Quercus castanefolia*, окружающая среда, интенсивное освещение, хлорофилл, супероксиддисмутаза

ВВЕДЕНИЕ

Каштанолистный дуб (*Quercus castanefolia*) является одним из крупнейших древесных растений, распространенных на территории Азербайджана. Это дерево в благоприятных условиях может достигать высоты до 40 м и обычно является первым ярусом леса в местах их произрастания (Qurbanov və İsgəndər, 2015). В Азербайджане, в естественных условиях их обитания, этот вид в основном распространен в Талышской зоне (в равнинной местности и в горных лесах), на Большом Кавказе (Исмаиллинские и Габалинские леса) и также встречается в лесах Хачмаза и Губы (Qurbanov və İsgəndər, 2015; Əsədov və Mirzəyev, 2015). Кроме этого, этот вид был интродуцирован и размножен в других различных горных и пригорных районах Азербайджана, а также и на Абшеронском полуострове.

Поскольку каштанолистный дуб относится к светолюбивым древесным породам, то в случае, если он растет один, дуб сильно разветвляется и имеет широкую крону, а деревья, растущие в густом лесу, имеют меньшую по размерам крону и огромный прямой ствол (Qurbanov və İsgəndər, 2015).

Такие морфологические изменения растений, в зависимости от географического расположения, привлекали внимание ученых уже многие десятилетия назад. Ряд ученых исследовали географическое распространение различных видов и их фитоценологические особенности в зависимости от растительного покрова данной местности (Сеидова, 1999; Seidling 2001; Sudebilige, 2003; Knapp, 2002). Каштанолистный дуб является рас-

тением длинного дня (светолюбивым), любит умеренную температуру и большую влажность (Искендеров, 1987, 1989; Qurbanov və İsgəndər, 2015). При высокой температуре и уменьшении влаги его листья постепенно повреждаются, меняют окраску и опадают. Этот вид относится к мезофитам, и его температурный предел составляет от 25 до 31°C, а летальная температура находится в пределах 50-55°C.

Каштанолистный дуб является одним из лучших древесных растений, наряду с кленом и красной сосной, для лесонасаждения с целью улучшения почвы и обогащения ее органическим углеродом, а также для улучшения окружающей среды (Kooch et al., 2012). Кроме того, экстракты каштанолистного дуба имеют сильный антипатогенный эффект (Bahador and Baserisalehi, 1911), и поэтому широко используются в пчеловодстве против патогенных инфекций.

Недавние исследования о влиянии сорняков, затенения и ирригации на выживание и рост каштанолистного дуба показали, что на рост молодой поросли этого огромного дерева сильно влияет недостаток света и сорная растительность (Mirzaei et al., 2007; Jalali et al., 2007).

В данной работе было проведено исследование некоторых морфометрических и физиологических изменений каштанолистного дуба в Талышском регионе Азербайджана в зависимости от географического распространения и расположения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования являлись листья каштанолистного дуба, собранные с деревьев,

растущих в Гирканском заповеднике и Ханбуланском нагорье. Сорванные с деревьев листья были немедленно завернуты в мокрую ткань и перенесены на лед, и до анализа сохранялись в холодильнике при температуре 3-4°C.

Размеры листьев были измерены по максимальной длине и ширине. Отбор листьев производился по окружности кроны. Средняя проба составляла по 100 листьев, отобранных с черенками на высоте 2,0 – 2,5 метра от уровня почвы. Во всех случаях пробы отбирались в утренние часы в одно и то же время суток.

Содержание хлорофилла определяли на спектрофотометре (Multiscan GO, Германия) по модифицированному методу (Гавриленко и др. 1985; Кахнович, 2003). Для экстракции хлорофилла брали по 100 мг свежих листьев с каждой пробы, хлорофилл экстрагировали 95% этанолом. Оптическую плотность раствора определяли спектрофотометрически при 649 нм для хлорофилла *b*, и при 665 нм для хлорофилла *a* при комнатной температуре против 95% этанола. Концентрацию хлорофилла в растворе рассчитывали по формуле Арнона.

Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) было проведено по методу Сирота (Сирота, 2000), модифицированному Ми Кордом и Фридовичем (McCord, Fridovich, 1969) и Мисра и Фридовичем (Misra, Fridovich, 1972).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Материалы были собраны в Гирканском заповеднике, на высоте 20-25 м ниже уровня моря и Ханбуланском нагорье, на высоте 220-250 м над уровнем моря. Листья каштановидного дуба были собраны с нижних ярусов деревьев, расположенных в разных условиях солнечной освещенности, в зависимости от расположения деревьев.

I. Листья отбирались с деревьев, растущих в группе в Гирканском заповеднике, с нижнего яруса северной части дерева с меньшей освещенностью природным светом;

II. Листья отбирались с деревьев, растущих в глубине леса в Гирканском заповеднике, с нижнего яруса северной части дерева с меньшей освещенностью природным светом;

III. Листья отбирались с деревьев, растущих в более открытой части леса в Гирканском заповеднике, с нижнего яруса южной части деревьев с большей освещенностью;

IV. Листья отбирались с деревьев, растущих в глубине леса в Гирканском заповеднике, с нижнего яруса на северной части деревьев с меньшей освещенностью природным светом;

V. Листья отбирались в Гирканском заповеднике, с нижнего яруса южной части одиноко растущего в открытой местности дерева, с достаточно высокой освещенностью;

VI. В Ханбуланском нагорье, на высоте 220-250 м выше уровня моря. Листья были взяты с нижнего яруса северной части деревьев, растущих в глубине леса с меньшей освещенностью.

VII. В Ханбуланском нагорье, на высоте 220-250 м выше уровня моря. Листья были отобраны с нижнего яруса южной части деревьев, растущих в сравнительно открытой местности с большей освещенностью.

Были измерены длина и ширина 10 листьев с каждого дерева и на основании этого рассчитаны средние значения для каждого дерева. Собранные листья отличались по длине и ширине и их плотности расположения на дереве. В северной части деревьев имела сильная густота и большие по размерам листья, как показано в таблице 1. Так же проведены анализы по содержанию хлорофиллов *a* и *b* и определено их соотношение в листьях. Экстракция хлорофиллов была проведена на этаноле, и измерение проводилось спектрофотометрически.

Полученные результаты показаны в таблице 1. Как видно из приведенных данных, листья, собранные в глубине леса (I, II, III и VI), больше по размеру (19.7×9.0, 19.6×8.0, 19.8×10.0 и 16.9×7.5, соответственно), чем листья одиноких деревьев или же с деревьев с большей освещенностью (IV, V и VII – 13.8×5.8, 13.5×3.6 см и 14.2×7.0 см, соответственно). Соотношение хлорофилла *a* и *b* также уменьшалось с 2.41 и 2.44 до 2.16, и в 1.96 раза в листьях, собранных из северной части дерева. В некоторых вариантах, количество хлорофилла *a* почти оставалось неизменным, а изменение соотношения хлорофилла *a* и *b* произошло за счет увеличения количества хлорофилла *b*.

В исследованиях были проведены анализы анатомических структур у собранных листьев. Для этого были подготовлены срезы из середины листьев каждого образца, и проведен их микроскопический анализ. Анализы были проведены на флуоресцентном микроскопе "Fluorescent Biological Microscope DMS-854", что позволило определить ультрагистологические изменения в структуре листьев каштановидного дуба.

Сравнение микрофотографий срезов показано на рисунке 1. Значительные изменения наблюдаются в анатомической структуре листьев по размеру и расположению клеток. Изменение толщины верхнего и нижнего эпидермиса листьев и изменения количества устьиц, измене-

Таблица 1. Показатели размеров листьев и количества хлорофиллов *a* и *b*, и их соотношение в листьях, собранных из частей деревьев с разной освещенностью солнечным светом

Листья с разных деревьев	Размеры листьев: длина×ширина, см	Количество Хла в мг/кг на сырую массу	Количество Хлb в мг/кг на сырую массу	Суммарный хлорофилл в мг/кг на сырую массу	Отношение Хла/Хлb
I	19.7×9.0 ±2.1×2.0	13.80	6.99	20.79	1.974
II	19.6×10.1 ±2×1.5	12.99	5.91	18.90	2.20
III	18.1×8.0 ±1.8×1.2	13.13	5.76	18.89	2.28
IV	19.8×10.8±1.7×1.6	12.96	5.69	18.948	2.29
V	13.5×3.6±1.5×0.9	13.52	5.61	19.132	2.41
VI	16.9×8.5±1.1×1.0	11.07	5.14	16.209	2.16
VII	14.2×7.0±1.7×0.7	13.01	5.33	18.359	2.44

Рисунок 1. Анатомические структуры листьев каштанолистного дуба в зависимости от географического расположения: 1 – верхний эпидермис; 2 – палисадная паренхима; 3 – губчатые мезофиллы; 4 – друзы; 5 – устьица; 6 – нижняя паренхима.

ния в структуре клеток, закрывающих устьица, зависят от географического расположения, как деревьев, так и листьев. На основе гистологических исследований в отдельных образцах, были выявлены изменения в структуре палисадной паренхимы. Палисадная паренхима в образцах из глубины леса и северной части кроны дерева сравнительно толще, чем в листьях, взятых из кроны южной части деревьев и у одиноко растущего дерева.

В образцах I, II, IV и VI, в условиях ограниченной освещенности, клетки палисадной паренхимы и губчатые мезофильные клетки, в сравнении с образцами III, V и VII, находящимися в условиях большей освещенности, были значительно крупнее (рис. 1). Изменения в размерах и формах клеток губчатого мезофилла показывают, что в зависимости от географическо-

го расположения листьев клетки адаптируют свою структуру к условиям произрастания.

В исследованиях было проведено также измерение активности супероксиддисмутазы в листьях, собранных с деревьев различной освещенности природным светом. Результаты изменений показаны на рисунке 2. Как видно из рисунка, сильное ингибирование наблюдается в I, II, IV и VI образцах, с наименьшей освещенностью листьев, а сравнительно меньшее ингибирование наблюдается в образцах III и VII, где листья были менее интенсивно освещены. В образце V, одиноко растущего дерева с максимальной освещенностью, наблюдается наименьшее ингибирование СОД.

Если обратить внимание на все три изученных параметра, то видно, что каштанолистный дуб приспосабливает морфологию и физиологию

листьев к условиям произрастания. Каштанолитный дуб, как и все другие растения, является неподвижным организмом, поэтому при изменении окружающей среды он приспосабливается к среде посредством изменения многочисленных морфологических и физиологических параметров. Когда светолюбивые растения растут в тени при недостаточной освещенности (солнечного света), они характеризуются большим количеством листьев и их крупными размерами (Mirzaei et al., 2007). Таким образом, они имеют большую листовую поверхность, улавливающую солнечный свет для нормальной интенсивности процесса фотосинтеза. Все четыре варианта проб (I, II, IV и VI), собранных в глубине леса и с северной части дерева, имеют сравнительно большие листья и, соответственно, большую светоулавливающую поверхность, что обеспечивает их потребность в свете.

Рисунок 2. Вариация активности супероксид-дисмутазы в различных образцах листьев. Варианты листьев были собраны с различных частей деревьев различного географического расположения.

Таковую же корреляцию можно наблюдать при измерении количества хлорофиллов *a* и *b* и их соотношений в исследованных образцах. В образцах III, V и VII, где больше освещенность, соотношение хлорофиллов *a/b* является высоким, что соответствует количеству хлорофилла *a* и *b*. А при недостаточности света (в образцах I, II, IV и VI) количество хлорофилла *b* увеличивается, и, соответственно, соотношение *a/b* уменьшается. Это показывает, что при недостаточной освещенности, количество хлорофилла *b* в светособирающих комплексах антенн фотосистем увеличивается, что обеспечивает реакционный центр интенсивным светом. Это соответствует тому, что растения, растущие в тени, накапливают больше хлорофиллов, чем растущие в условиях большей освещенности (Bjorkman and Powels, 1981; Mohr and Schopfer, 1995),

и, соответственно, листья, сформировавшиеся в тени (Рис. 1, I, II, IV и VI), по толщине меньше, чем листья, растущие на свету (рис. 1, III, V и VII).

Таким образом, каштанолитный дуб, растущий на открытой местности или в глубине леса, изменением морфологии своих листьев и некоторых физиологических особенностей приспосабливается к имеющимся условиям. Полученные результаты свидетельствуют о том, что установленные изменения выработаны в процессе эволюции данного вида и носят приспособительный характер к условиям произрастания

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим сотрудника Гирканского заповедника Хабиба Рагимова за оказанную помощь при нахождении и сборе материалов, а также заведующего лаборатории Биоинженерии и биотехнологии Института молекулярной биологии и биотехнологии НАНА Тофига Гарагезова за критическое рассмотрение и исправление рукописи.

ЛИТЕРАТУРА

- Əsədov K.S., Mirzəyev O.H.** (2015) Azərbaycan meşələinin nadir ağac və kolları. *Bakı: Nefta-Press*, 155 s.
- Qurbanov M.R., İsgəndər E.O.** (2015) Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi. *Bakı: Təhsil, Elm*, 275 s.
- Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М.** (1985) Большой практикум по физиологии растений. *М.: Высш. шк.*, с. 194–196.
- Искендеров Э.О.** (1987) Цветение и плодоношение некоторых редких и исчезающих древесных растений интродуцированных на Апшероне. *Известия АН Азерб ССР (серия биол.)*, с. 18-29.
- Искендеров Э.О.** (1989) Изучение биоэкологических особенностей некоторых редких и исчезающих древесных растений Кавказа на Апшероне. *Дисс. канд.биол.наук*. Баку: 240 с.
- Сеидова Г.А.** (1999) Некоторые аспекты формирования растительного покрова Апшерона. *Самар. Лука*, **1(№ 9-10)**: 230-233.
- Сирота Т.В.** Способ определения активности супероксиддисмутазы. Патент: G01N33/52, G01N33/68, № 2144674
- Фотосинтез** (2003) Методические рекомендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов. Авт.-сост. Л.В.Кахнович. Мн.: БГУ, 88 с.

- Asada K.** (1999). The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. *Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.*, **50**: 601-640.
- Bahador N., Baserisalehi M.** (2011) The effect of *Quercus castaneifolia* extract on pathogenic enteric bacteria. *Anaerobe*, **17(6)**: 358-360.
- Björkman O., Powles S.B.** (1981). Leaf movement in the shade species *Oxalis oregano*. I. Response to light level and light quality. *Carnegie Year Book*, **80**: 59-62.
- Fridovich I.** (1974) Superoxide dismutases. *Adv. Enzymol. Relat.*, **41(0)**: 35-97.
- Fryer M.J.** (1992) The antioxidant effects of thylakoid Vitamin E (α -tocopherol). *Plant Cell Env.*, **15**: 381-392.
- Haupt W.** (1990). Chloroplasts movement. *Plant Cell Environ.*, **13**: 595-614.
- Jalali Gh.A., Ali-Arab A.R., Tabari M., Akbarinia M., Hosseini S.M.** (2007) Effect of sowing depth on performance of *Quercus castaneifolia* seedling at different levels of canopy cover. *Pak. J. Biol. Sci.*, **10(7)**: 1020-1027.
- McCord J.M., Fridovich I.** (1969) Superoxide Dismutase: An enzymic function for erythrocyte (hemocuprein). *J. Biol. Chem.*, **244**: 6049-6055.
- Knapp S.** (2002) Assessing patterns of plant endemism in Neotropical uplands. *Bot. Rev.*, **68(1)**: 23-37.
- Kooch Y., Hosseini S.M., Zaccane C., Jalilvand H., Hojjati S.M.** (2012) Soil organic carbon sequestration as affected by afforestation: the Darab Kola forest (north of Iran) case study. *J. Environ Monit.*, **14(9)**: 2438-46.
- Mirzaei J., Tabari M., Daroodi H.** (2007) Early growth of *Quercus castaneifolia* (C.A.Meyer) seedlings as affected by weeding, shading and irrigation. *Pak. J. Biol. Sci.*, **10(15)**: 2430-5.
- Mohr H., Schopfer P.** (1995). The leaf as a photosynthetic system. In: *Plant Physiology*, Berlin, Heidelberg and New York: Springer-Verlag, pp. 225-243.
- Reddy A.R., Raghavendra A.S.** (2006) Photooxidative Stress. In: *Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants* (Ed. by K.V.Madhava Rao, A.S. Raghavendra, K.Janardhan Reddy), Springer, Netherlands.
- Reddy A.R., Chaitanya, K.V., Vivekanandan M.** (2004). Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. *J. Plant Physiol.*, **161**: 1189-1202.
- Seidling W.** (2001) *Taxusbaccata* und *Ilex acufolium* – zwei “Atlantiker” in Berliner Waldern. *Verh. Bot. Ver. Berlin und Brandenburg*, **134**: 31-59.
- Sudebilige S.K.** (2003) Phytogeography of *Zelkova* (*Ulmaceae*). *Yunnan zhiwuyanjiu (Acta. Bot. Yunnanica)*, **25(2)**: 123-128.

**Ətraf Mühüt Şəraitindən Asılı Olaraq Şabalıdyarpaq Palıdda (*Quercus castanefolia*)
Bəzi Morfo-Fizioloji Dəyişikliklər**

S.A. Kərimli¹, G.E. Qasımova², M.A. Xanişova³, İ.V. Əzizov³, Y.M. Feyziyev³, K.Q. Qasimov^{3*}

¹ *Lənkəran Dövlət Universiteti*

² *AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu*

³ *AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu*

Şabalıdyarpaq palıdın (*Quercus castanefolia*) coğrafi şəraitə uyğunlaşması tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, işıqlanma dərəcəsinin aşağı düşməsi və ya artması ilə şabalıdyarpaq palıdda, yarpaqların sayının və ölçüsünün artması və ya azalması, fotosintezedici pıqmentlərin miqdarında və bir-birinə olan nisbətində dəyişikliklər və zərərli radikallara qarşı biokimyəvi müdafiə sistemi kimi bir sıra morfo-fizioloji dəyişikliklər baş verir.

Açar sözlər: *Quercus castanefolia*, ətraf mühit, intensive işıqlanma, xlorofil, superoksiddismutaza

**Some Morpho-Physiological Changes In Chestnut-Leaved Oak (*Quercus castanefolia*)
Depending On Environmental Conditions**

S.A. Karimli¹, G.E. Gasimova², M.A. Khanishova³, I.V. Azizov³, Y.M. Feyziyev³, K.G. Gasimov^{3*}

¹ *Lankaran State University, Azerbaijan*

² *Institute of Radiation Problems, ANAS*

³ *Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS*

The adaptation of chestnut-leaved oak to geographical conditions has been studied. Under reduced illumination, some morphological and physiological changes occur in *Quercus castanefolia* such as increasing number and size of leaves, variation in the content and ratio of photosynthetic pigments as well as the activation of biochemical protection against harmful radicals.

Key words: *Quercus castanefolia, environment, light intensity, chlorophyll, superoxide dismutase*